

АЛЕКСАНДРОВА Анна Юрьевна

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
доктор географических наук, кандидат экономических наук, профессор;
e-mail: analexan@mail.ru

ДОМБРОВСКАЯ Вероника Евгеньевна

Тверской государственный университет (Тверь, РФ)
кандидат физико-математических наук, доцент; e-mail: Dombrovskaya.VE@tversu.ru

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Цель работы: изучение опыта применения экономико-математических методов в современных исследованиях туристской направленности, разработка алгоритма подбора экономико-математических методов, оптимальных для решения специализированных задач, а также выявление скрытых возможностей для расширения применения математического аппарата в современных научных исследованиях туризма. В статье приводятся результаты наукометрического анализа диссертационной активности российских учёных за период с 2018 по 2022 гг. с выявлением и последующей группировкой задач, для решения которых использовался экономико-математический методологический аппарат. Масштабирование обзора обращений к указанным выше методам достигается за счёт рассмотрения базы отечественных и зарубежных научных статей. Для получения более качественного и полного отбора научных работ, отвечающих запросу, проведён сравнительный анализ академических поисковых систем и библиографических баз данных по ряду критериев: объёму проиндексированных публикаций, доступности материалов, возможности выгрузки результатов поиска и др. В качестве программного инструмента для более детальной обработки отобранных библиометрических сетей использовалось программное обеспечение VOSviewer. Данное исследование позволило оценить динамику и плотность публикационной активности, получить картирование ключевых слов в работах, посвящённых применению математических и статистических методов, рассмотреть основные направления актуального научного поиска в сфере туризма. Разработан поэтапный алгоритм применения экономико-математических методов в исследованиях туризма, приводящий от начального выявления проблемы, распределения задач к искомому результату. Совместное рассмотрение цели туристского исследования и существующих информационных ресурсов, необходимых для работы, позволило получить логические блок-схемы с наборами релевантных математико-статистических методов. Исследование позволило дать ряд рекомендаций по использованию математико-статистических методов в научных работах туристской проблематики.

Ключевые слова: туризм, библиографические исследования, научный инструментарий, экономико-математические методы

Для цитирования: Александрова А.Ю., Домбровская В.Е. Возможности применения экономико-математического аппарата для решения актуальных задач в сфере туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №3. С. 7–23. DOI: 10.5281/zenodo.14807241.

Дата поступления в редакцию: 19 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2024 г.

Anna Yu. ALEXandroVA*Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)**PhD (Dr.Sc.) in Geography, PhD in Economics, Professor; e-mail: analexan@mail.ru***Veronika E. DOMBROVSKAYA***Tver State University (Tver, Russia)**PhD in Physical and Mathematics, Associate Professor; e-mail: Dombrovskaya.VE@tversu.ru*

THE POSSIBILITIES OF APPLYING THE ECONOMIC AND MATHEMATICAL APPARATUS TO SOLVE TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF TOURISM

Abstract. *The purpose of the work: to study the experience of using economic and mathematical methods in modern tourism research, to develop an algorithm for selecting economic and mathematical methods that are optimal for solving specialized problems, as well as to identify hidden opportunities for expanding the use of mathematical apparatus in modern scientific research of tourism. The article presents the results of a scientometric analysis of the dissertation activity of Russian scientists for the period from 2018 to 2022. with the identification and subsequent grouping of tasks for which the economic and mathematical methodological apparatus was used. Scaling up the review of references to the above methods is achieved by reviewing the database of domestic and foreign scientific articles. To obtain a better and more complete selection of scientific papers that meet the request, a comparative analysis of academic search engines and bibliographic databases was carried out according to a number of criteria: the volume of indexed publications, the availability of materials, the ability to upload search results, etc. VOSviewer software was used as a software tool for more detailed processing of selected bibliometric networks. This study made it possible to assess the dynamics and density of publication activity, obtain keyword mapping in works devoted to the application of mathematical and statistical methods, and consider the main directions of current scientific research in the field of tourism. A step-by-step algorithm for the application of economic and mathematical methods in tourism research has been developed, leading from the initial identification of the problem and the distribution of tasks to the desired result. The joint consideration of the purpose of the tourist research and the existing information resources necessary for the work made it possible to obtain logical flowcharts with sets of relevant mathematical and statistical methods. The study made it possible to provide a number of recommendations on the use of mathematical and statistical methods in scientific work on tourism issues.*

Keywords: *tourism, bibliographic research, scientific tools, economic and mathematical methods*

Citation: Alexandrova, A. Yu., & Dombrovskaya, V. E. (2024). The Possibilities of Applying the Economic and Mathematical Apparatus to Solve Topical Problems in the Field of Tourism. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(3), 7–23. doi: 10.5281/zenodo.14807241. (In Russ.).

Article History

Received 19 September 2024

Accepted 20 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Туристский сектор в силу высокой социально-экономической значимости является центром внимания российской внутренней политики. Несмотря на существующие проблемы отрасли, связанные со сложной политической обстановкой, нестабильным курсом валют, санкционным давлением, официальные источники отмечают опережающий рост туризма в России в среднем на 3–7 процентных пунктов по сравнению с динамикой валового внутреннего продукта страны.

Ответом на вызовы времени стала новая экономическая политика в сфере туризма, принятая в Российской Федерации. В государственной программе «Развитие туризма» и национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» поставлены амбициозные цели. В документах предусматривается проектирование туристских макротерриторий, создание сети национальных туристских маршрутов, комплексное освоение туристско-рекреационного потенциала страны. Решение этих сложных задач и качественные перспективные изменения на национальном туристском рынке невозможны без научных изысканий, подразумевающих проведение теоретических и эмпирических научных исследований.

В ходе них появляются массивы разнообразной, часто мультидисциплинарной информации. В этом случае перед исследователями ставится задача анализа данных, установления количественных и качественных взаимосвязей между объектами, диагностика современного состояния и прогнозирование ситуации на временные отрезки различной продолжительности (краткосрочные и долгосрочные прогнозы). Востребован поиск оптимальных решений в условиях ограничений на всех этапах развития изучаемых процессов, явлений и объектов, предложение рекомендаций по повышению качества управления в условиях растущей неопределённости и влияния большого количества параметров, связанных с различными экономическими,

социально-демографическими, политическими и проч. аспектами. Сохраняют актуальность проблемы эффективности бизнес-процессов в сфере туризма, решаемые в том числе за счёт достоверных и точных прогнозов спроса со стороны туристов [8]. Остро стоит задача подготовки профильных кадров, для чего предлагается использовать в том числе современные инновационные методы обучения [13]. Такое множество разноплановых вопросов закономерно бросает вызов научному инструментарию, методическому сопровождению научного поиска. Опыт подключения статистических и экономико-математических методов неоднократно доказал свою состоятельность и эффективность в достижении необходимого результата.

В фокусе внимания данной работы находится рассмотрение наиболее востребованных статистических и экономико-математических методов в современных научных исследованиях туризма, а также разработка алгоритма подбора экономико-математического инструментария оптимального для решения специализированных задач туристской направленности и выявление скрытых возможностей для расширения применения математического аппарата в современных научных исследованиях туризма.

Материалы и методы

Туризм – явление чрезвычайно сложное, многогранное, системно организованное. При изучении подобного рода глобальных структур встаёт задача подбора эффективного, релевантного, актуального инструментария исследований. Данная работа посвящена анализу использования статистических и экономико-математических методов в современных научных работах туристской направленности. Одним из способов такой оценки может выступать наукометрическое исследование кандидатских и докторских диссертаций. Также особого внимания заслуживает обращение к многочисленным коллекциям отечественных и зарубежных научных статей, что оптимально осуществить при помощи

академических поисковых систем и библиографических баз данных (ASEBD). В качестве программного инструмента для более детальной обработки массивов предлагается использовать программное обеспечение VOSviewer, хорошо зарекомендовавшее себя для построения наглядных карт библиографических данных [7].

Кроме того, в работе подводятся итоги собственных многолетних исследований и обобщается накопленный авторами опыт решения практических задач [1, 2, 3]. Говоря о личных наработках, нельзя не упомянуть о трудностях в использовании математического инструментария на практике. Все они связаны с обеспеченностью информацией об объекте изучения (статистических данных), от которой наряду с выбранным математическим инструментарием зависит качество получаемых выводов. Например, при решении задачи моделирования и прогнозирования туристских потоков наилучший результат демонстрируют временные ряды, относящиеся к большим выборкам ($n > 30$). Однако регулярно корректирующиеся методики сбора статистической информации зачастую не позволяют сформировать ряды достаточной размерности.

Для оценки объёма и структуры туристских потоков часто используется показатель числа туристов, прошедших регистрацию в коллективных средствах размещения (КСР). Однако в 2016 г. Росстат пересмотрел методику учёта ночующих посетителей, расширив перечень типов КСР, обязанных предоставлять соответствующую статистическую информацию, что вынужденно привело к разделению массива данных на временные отрезки «до» и «после» вышеуказанного года. Между тем малое число уровней внутри ряда препятствует проверке рядов на стационарность, применению параметрических методов, выявлению цикличности туристской деятельности и проч.

В феврале 2021 г. Росстат вновь

изменил методику оценки туристского потока¹. Теперь она предусматривала оценку не только собственно туристского потока по числу поездок и количеству ночёвок в КСР, но также оценку экскурсионного и туристско-экскурсионного потоков. Начало публикации данной статистической информации датируется январём 2022 г. Таким образом, этот массив данных пока весьма ограничен и не может быть использован в полноценном статистическом анализе.

Результаты и обсуждение

Анализ применения математического аппарата в кандидатских и докторских диссертациях туристской тематики за период с 2018 по 2022 г. был осуществлён по материалам «Электронной библиотеки диссертаций»² и визуализирован на рис. 1.

Как видно из рис. 1, в рамках перечисленных специальностей за указанный период времени доля диссертаций туристской проблематики не столь значительна и составляет около 2% от общего количества работ. При этом почти 1/5 часть принадлежит каталогу работ по специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география». Стоит отметить, что примерно 60% диссертаций, поднимающих проблематику туризма и гостеприимства, в той или иной мере опирались на математические и статистические методы.

Расширим поле данного исследования и обратимся к отечественным и зарубежным научным статьям. Из огромного массива опубликованных работ необходимо осуществить отбор, ориентируясь на все возможные направления научного поиска конкретно в заданной тематике. Этот процесс ставит два вопроса: 1) наличие открытого сервиса/платформы, содержащего большую коллекцию опубликованных научных работ; 2) подбор инструмента для глубокого анализа отобранных библиометрических сетей [4].

¹ Об утверждении методики оценки туристского потока. Приказ Росстат №109 от 26.02.2021 г. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/met109-21.pdf> (Дата обращения: 14.09.2024).

² <https://www.dissercat.com/>

Рис. 1 – Использование статистических и экономико-математических методов в диссертационных работах туристской направленности (2018–2022 гг.) по различным специальностям

Fig. 1 – Application of statistical and economic-mathematical methods in dissertations in tourism, 2018–2022

Опыт информационного сопровождения научных исследований долгое время строился на обращениях к коммерческим международным системам Web of Science и Scopus. Ограничение доступа к ним для российских пользователей ставят задачу поиска новых информационных ресурсов с последующим проведением их сравнительного анализа. Очевидно, что наиболее предпочтительными являются некоммерческие базы, предоставляющие свободный доступ к информации, что позволяет организациям с недостаточным финансированием, либо обладающим ненаучным профилем, а также частным лицам оставаться в курсе актуальных научных изысканий и идей. Необходимо отметить, что немаловажным является и удобство обращения к информационной базе, а именно создание запроса в соответствии с интересующей тематикой. Данный процесс исторически предполагал использование программного интерфейса API. Это диктует необходи-

мость хотя бы минимального владения навыками программирования в какой-либо среде, чем рядовой пользователь может не обладать. Выходом из этого положения, ограничивающего полноценное использование библиографических баз, является предоставление возможностей веб-интерфейса в формировании комбинированных запросов с использованием стандартных логических операторов. Бесспорным преимуществом ресурса служит предоставление опции анализа отобранного перечня работ (например, хронология исследований, география публикационной активности и т.д.). Сравнительные характеристики ряда ASEBD (академических поисковых систем и библиографических баз данных) по обозначенным выше критериям приведены в табл. 1.

Небезынтересна география обращений к наукометрическим базам данных, выявленная с помощью платформы веб-аналитики Smilarweb (табл. 2).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика политематических академических поисковых систем и библиографических баз данных

Table 1 – Comparative characteristics of different multi-subject academic search engines and bibliographic databases

База данных	Год создания	Объем проиндексированных публикаций, млн	Доступ	Возможность комбинированного запроса с использованием логических операторов	Возможность выгрузки результатов поиска информации	Возможность автоматизированной визуализации анализа полученной информации
Web of Science	1997	196 ¹	Преграждён для российских пользователей	–	–	–
Scopus	2004	84 ¹		–	–	–
РИНЦ	2005	50,4 ²	Свободный	предоставлена	предоставлена ⁵	отсутствует
КиберЛенинка	2012	3,2		ограниченный синтаксис языка запросов	отсутствует	отсутствует
OpenAlex	2022	248,8 ²		предоставлена	предоставлена	отсутствует
Lens	2013	268,1 ³		предоставлена	предоставлена	предоставлена
GoogleScholar	2004	389 ⁴		предоставлена	отсутствует	отсутствует
Semantic Scholar	2015	216,9 ²		предоставлена	предоставлена	отсутствует
scite	2019	165,5 ²		предоставлена	предоставлена ⁶	предоставлена ⁶

Примечания:

¹ по данным [6]

² на февраль 2024г.

³ на февраль 2024г. (научные работы без учёта патентов)

⁴ по данным [6] на 2018г.

⁵ При наличии подписки организаций на Science Index, охватывает исключительно публикации организации

⁶ Срок бесплатного использования ограничен семью днями с момента регистрации

Как видно из табл. 2, превалирующая доля обращений российских пользователей приходится на отечественные ресурсные базы. Запросы к зарубежным ASEBD не столь активны.

Для осуществления выбора в пользу той или иной базы данных, помимо прочих выделенных критериев, полезным может оказаться не столько общее количество публикаций в базе, сколько объем работ, соответствующих интересующей проблематике. Так по запросу «touris*» ресурс OpenAlex отбирает 1,5 тыс. работ, scite – 446,4 тыс., а коллекция Lens насчитывает 585,2 тыс. публикаций.

По совокупности оценочных признаков для проведения библиографического исследования в данной работе была выбрана наукометрическая база The Lens.

Предпочтение этого источника объясняется рядом причин: 1) масштабом ресурса (на настоящий момент на платформе проиндексировано 268,1 млн научных работ); 2) гибкостью запросов без использования элементов программирования (API); 3) встроенными возможностями первичной визуализации результатов отбора.

В качестве программного инструмента для более детальной обработки массивов предлагается использовать программное обеспечение VOSviewer³, хорошо зарекомендовавшее себя для построения наглядных карт библиографических данных [7].

Общая схема проведённого исследования представлена на рис. 2.

Запросом выступали словосочетания «математические методы в туризме; статистические методы в туризме; математичес-

³ <https://www.vosviewer.com>

Таблица 2 – География обращений к наукометрическим базам за период с ноября 2023г. по январь 2024 г.

Table 2 – Geography of access to scientometric databases (from November 2023 until January 2024)

База данных	Доля трафика по первой тройке стран, %
Web of Science	Китай – 25,52
	Турция – 8,27
	Индия – 5,03
Scopus	Индия – 8,28
	Китай – 6,51
	Италия – 5,97
РИНЦ	Россия – 84,13
	Беларусь – 2,49
	Казахстан – 1,75
Кибер-Ленинка	Россия – 75,95
	Беларусь – 4,34
	Казахстан – 3,55
OpenAlex	Пакистан – 31,83
	США – 11,82
	Италия – 6,36
Lens	США – 16,15
	Канада – 9,25
	Индия – 8,52
Google Scholar	США – 33,18
	Великобритания – 6,37
	Индонезия – 4,68
Semantic Scholar	США – 16,79
	Китай – 6,83
	Индия – 5,05
scite	США – 13,54
	Малайзия – 6,82
	Великобритания – 6,01

Рис. 2 – Алгоритм библиографического исследования

Fig. 2 – Bibliographic research algorithm

ское моделирование в туризме; математическое прогнозирование в туризме». По итогу автоматизированной выгрузки было отобрано 55 607 работ (рис. 3).

Также довольно интересна география публикационной активности: явными лидерами являются США (5724 научных публикаций), Китай (5032), Великобритания (2343). Россия по этому показателю занимает 10-е место с абсолютным значением 945 научных работ.

Рис. 3 – Количество опубликованных научных работ с заданной тематикой по годам в визуализации результатов запроса в The Lens средствами этого же инструментария

Fig. 3 – Number of published scientific papers on a given topic by year. Visualization of query results in The Lens

экспоненциального сглаживания и авторегрессий часто показывают более высокую точность [14].

Особого внимания заслуживает метод математического моделирования, благодаря которому оказывается возможным описание сложных систем, выделение наиболее важных их свойств, выявление связей между элементами и т.д. Отмечаемые практиками недостатки данного подхода (такие как сильное влияние на результат выбора метода моделирования) не отрицают явных преимуществ, проявляющихся в получении прогнозов развития процессов [11]. Наиболее актуальными становятся модели управления рисками, которые не только предлагают различные методы оценки риска, но и прогнозируют возможные сценарии выхода из него [8].

Модели на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) успешно проходят апробацию при рассмотрении задач, которые традиционно решались преимущественно с помощью множественной регрес-

сии. Например, построение прогноза валового регионального продукта в зависимости от ряда предикторов (численности населения региона, оборота розничной торговли, показателя заработной платы на душу населения и проч.) [12].

В рамках рекомендаций по использованию тех или иных экономико-математических методов в профильных научных работах для начала предлагается построить общую схему научного исследования в туризме. Представляется целесообразным разбить его на два больших этапа. Первый (условно может быть назван предварительным) включает элементы, представленные на рис. 5.

Обязательным требованием к научному изысканию является его уникальность, не вторичность. Речь здесь, разумеется, идёт именно об актуальности и научной новизне. Для того, чтобы убедиться в этом, рекомендуется осуществить поиск научных исследований, посвящённых аналогичным проблемам в туристской сфере. Если таковые не выявлены, то есть планируемая работа является уникальной, можно переходить к следующему этапу – собственно исследовательскому, структура которого представлена на рис. 6.

Особого внимания заслуживает процесс сбора данных, который во многом зависит от имеющихся источников информации. Значительные массивы данных официальной государственной статистики, иллюстрирующей состояние туризма в регионах и на территории РФ в целом, представлены на сайтах Федеральной службы государственной статистики (Росстат и ЕМИСС). Также в качестве источника информации могут выступать собственные маркетинговые исследования, построенные на результатах опросов экспертов, наблюдениях, анкетированиях, интервьюированиях, экспериментах, итогах проведения фокус-групп и т.д. Полученные сведения анализируются и обобщаются с помощью специальных способов обработки, в том числе экономико-статистических и экономико-математических. Следует учесть, что зачастую выбор инструментария для проведения полно-

* исследования широко распространены, общеизвестны, следовательно, авторское исследование будет лишено новизны

** исследования аналогичных проблем либо отсутствуют, либо недостаточны, фрагментарны, следовательно, имеется возможность прирастить научное знание в соответствующей области при выполнении научно-исследовательской работы

Рис. 5 – Алгоритм применения экономико-математических методов в исследованиях туризма: предварительный этап

Fig. 5 – Algorithm for the application of economic and mathematical methods in tourism research: preliminary stage

Рис. 6 – Алгоритм применения экономико-математических методов в исследованиях туризма: собственно исследовательский этап

Fig. 6 – Algorithm for the application of economic and mathematical methods in tourism research: the actual research stage

Рис. 7 – Логическая блок-схема группы методов №1 проведения исследований в области туризма с использованием современного математического аппарата

Fig. 7 – Logical block diagram of methods (group No. 1) for tourism research using modern mathematical apparatus

Рис. 8 – Логическая блок-схема группы методов №2 проведения исследований в области туризма с использованием современного математического аппарата

Fig. 8 – Logical block diagram of methods (group No. 2) for tourism research using modern mathematical apparatus]

ценного научного исследования ориентируется не только на проблематику, точное соответствие назначению, объекту и предмету исследования, но и на имеющиеся данные. Именно доступность и качество необходимой информации часто диктуют список наиболее эффективных и оптимальных методов.

Совместное рассмотрение цели туристского исследования и имеющегося источника данных, необходимых для работы, позволяют получить логические блок-схемы, включающие предлагаемые наборы математико-статистических методов. В зависимости от существующих информационных ресурсов можно условно выделить следующих пять групп методов.

Группа №1 – методы, опирающиеся на аналитические данные от национальных сотовых операторов и банков (в т.ч. Центрального Банка Российской Федерации), а также аналитических центров (НАФИ и

проч.), Российского Союза Туриндустрии, Российской Гостиничной Ассоциации, ВЦИОМ, Всемирного экономического форума (рис. 7).

Группа №2 – методы, в основу работы которых ложатся данные официальной государственной (Росстат) и ведомственной статистики (рис. 8).

Группа №3 – методы, для работы которых могут быть использованы данные национальных туристических рейтингов, информация ЮНВТО, Яндекс.Метрика, Google Trends (рис. 9).

Группа №4 – методы, для которых необходима информация, полученная в результате проведения маркетинговых исследований: наблюдения, опросы, анкетирования (рис. 10).

Группа №5 – методы, работающие с применением Big Data (данные банковских транзакций, информация сотовых операторов и т.д.) (рис. 11).

Рис. 9 – Логическая блок-схема группы методов №3 проведения исследований в области туризма с использованием современного математического аппарата

Fig. 9 – Logical block diagram of methods (group No. 3) for tourism research using modern mathematical apparatus

Заключение

Наукометрические исследования, охватывающие многомиллионную мировую коллекцию научных публикаций, свидетельствуют о широком спектре применяемого научного аппарата, в том числе в исследованиях туристской направленности. Анализ диссертаций отечественных учёных последних лет, с одной стороны, также демонстри-

рует вовлеченность научного сообщества в обсуждение и решение проблем развития туризма, с другой стороны, показывает преобладание классических и успешно применяемых математических методов (индексный, экспертных оценок, корреляционно-регрессионный анализ, равно как и исследование рядов динамики) над более сложными количественными методами анализа.

Рис. 10 – Логическая блок-схема группы методов № 4 проведения исследований в области туризма с использованием современного математического аппарата

Fig. 10 – Logical block diagram of methods (group No. 4) for tourism research using modern mathematical apparatus

Рис. 11 – Логическая блок-схема группы методов № 5 проведения исследований в области туризма с использованием современного математического аппарата

Fig. 11 – Logical block diagram of methods (group No. 5) for tourism research using modern mathematical apparatus

Резкий рост внутреннего туризма вывел на первый план такие задачи, как оценка объёма туристского потока (с вытекающим отсюда расчётом необходимого количества и пропускной способности коллективных средств размещения (КСР), прогнозом нагрузки на социально-экономическую систему регионов и т.д.), разработка адекватных моделей устойчивого развития

туристско-рекреационных территорий, формирование социально-экономического портрета туриста. Конечно, можно говорить об активной работе профильных коммерческих структур, таких, как КБ «Стрелка», занятых в том числе внедрением оценки городов согласно рейтингам и индексам. Но и они не могут полностью закрыть потребность регионов в масштабной

аналитической работе с целью выявления как потребностей, так и «болевых точек» туристов. Более того, исследования предлагаются на коммерческой основе, что может быть недоступно для администраций регионов.

Одним из классических и признанных методов изучения, в том числе потребительского спроса, являются социологические опросы с дальнейшей аналитической обработкой их результатов. Они позволяют выявить туристские цели путешествия, географию поездок, предпочтения в выборе транспорта и средств размещения, потенциальную продолжительность путешествия и даже предполагаемый потолок финансовых затрат на эти цели. Нарботанная методика используется специализированными организациями, такими как ВЦИОМ («Всероссийский центр изучения общественного мнения»), ФОМ (фонд «Общественное мнение»), а также Ассоциация Туроператоров (АТОР) и др., проводить масштабные исследования на территории всей России.

Известно, что подобного рода опросы невозможны без квалифицированных кадров, серьёзных временных и финансовых расходов. Это приводит к тому, что они отличаются дискретностью, проводятся в фиксированном промежутке времени и не учитывают динамику процесса. Широта охвата респондентов порой сглаживает территориальные различия и оставляет без внимания особенности менталитета жителей регионов. Более того, не нужно забывать о необходимости тонкой настройки опросного листа, дабы узнать реальное мнение респондентов и минимизировать влияние тех факторов, которые приводят к мимикрии опрашиваемых в угоду «правильных» ответов и дальнейшим некорректным выводам по результатам опроса.

Именно поэтому на первый план выходит использование поведенческих данных, фиксируемых в полном объёме на любом временном интервале. Речь идёт о так называемых Больших данных (Big Data), которые хранятся и анализируются в соответствующих структурах. С точки зрения

анализа туризма у сотовых операторов может быть интересен такой параметр, как геолокация (и, как следствие, длительность пребывания на определённой территории), у финансовых институтов – данные транзакций и эквайринга в целом (в которых можно достоверно идентифицировать оплату услуг по размещению в легальных КСР), у оператора фискальных данных – количество проданных билетов (например, в транспортных компаниях) и величина среднего чека в сфере услуг (с возможным сегментированием на типы). А агрегаторы услуг КСР и гидов предлагают в том числе реальным пользователям в массовом порядке публично оценивать уровень услуг с представлением оценок и написанием отзывов.

Социальные сети и поисковые системы также обладают ключевой информацией по интересующему вопросу. По данным первых, инструментом парсинга можно установить те же социальные взаимосвязи по регионам, а вторые располагают в том числе информацией о предпочтениях (например, интерес жителей в условном регионе X к отдыху в условном регионе Y).

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что на данный момент сложилась следующая ситуация. Профильные научные кадры обладают теоретико-методологической базой, владеют положительно зарекомендовавшим себя научным аппаратом, а также практическим опытом проведения исследований в сфере туризма в частности. Но это нивелируется недоступностью статистических данных, которыми располагают те же кредитные организации и сотовые операторы. Они, со своей стороны, не заинтересованы в публичном доступе к информации, которая носит для них, в первую очередь, коммерческую составляющую.

Более того, у такого рода крупных структур есть свой штат аналитиков и IT-специалистов (например, Центр макроэкономических исследований при Сбере). И хотя часть исследований с их стороны попадает в публичную плоскость, а также

предоставляется возможность доступа к некоторым платным исследовательским инструментам (например, «Сбераналитика», работающая не только со внутренними, но и внешними источниками), камнем преткновения остаётся недоступность массива данных для рядовых исследователей. Данные Росстата не могут (и не призваны) быть полноценной заменой ввиду

их ограниченности и периодической смены методик подсчёта, которая приводит к новой стартовой точке ряда данных и часто перечёркивает прошлые исследования. Поэтому необходимо искать некий разумный компромисс между ограниченным доступом к Big Data и способностью и желанием научного сообщества проводить исследования в этой сфере.

Список источников

1. Александрова А.Ю., Домбровская В.Е. Адаптивное моделирование туризма: опыт, проблемы и перспективы применения на региональном уровне // Регионоведение, 2022. Т.30. №1. С. 76–102. doi: 10.15507/2413-1407.118.030.202201.076-102.
2. Александрова А.Ю., Домбровская В.Е. Количественные методы анализа в современных исследованиях туризма // Логистика. 2023. №9. С. 32-38. doi: 10.54959/22197222_2023_09_32.
3. Александрова А.Ю., Домбровская В.Е. Циклические процессы на рынке туризма: общие закономерности и специфика проявления // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2023. №9(2). С. 3-23. doi: 10.18413/2408-9346-2023-9-2-0-1.
4. Александрова А.Ю., Красавцев И.В. Конкурентоспособность территории на туристском рынке: результаты наукометрического анализа зарубежной англоязычной литературы // Вестник туризма и гостеприимства. Тематический сборник научных статей: Новые виды туризма. 2023. С. 8–22.
5. Борисова А.О. Экономико-математический анализ факторов развития въездного туризма в России // Известия Байкальского гос. ун-та. 2017. №27(4). С. 523–531. doi: 10.17150/2500-2759.2017.27(4).523-531.
6. Гуреев В.Н., Мазов Н.А. Возрастание роли открытых библиографических данных в условиях ограничения доступа к коммерческим информационным системам // Управление наукой: теория и практика. 2023. №5(2). С. 49–76. doi: 10.19181/sntp.2023.5.2.4.
7. Дудко В.В., Патаракин Е.Д. Исследование научных школ университета средствами библиометрического картирования. Территория новых возможностей // Вестник Владивостокского гос. ун-та. 2023. №15(1). С. 150–167. doi: 10.24866/VVSU/2949-1258/2023-1/150-167.
8. Ковалева И.Н., Фомичев И.В. Математические методы и модели проектирования и управления в сфере туризма и гостиничного хозяйства // Мировая глобализация: фундаментальные и прикладные аспекты: Сб. науч. тр. по мат. Междунар. науч.-практ. конф. 2023. С. 70-82. doi: 10.26118/5045.2023.38.15.012.
9. Крупко А.Э., Фетисов Ю.М. Математическое моделирование хозяйства Центрально-Черноземного региона // Вестник ВГУ. Сер.: География. Геоэкология. 2021. №4. С. 50-59. doi: 10.17308/geo.2021.4/3750.
10. Николенко П.Г., Терехов А.М. Анализ состояния туристской отрасли в России и направления её развития // Статистика и экономика. 2022. №19(4). С. 57–70. doi: 10.21686/2500-3925-2022-4-57-70.
11. Новосельцев В.Н., Новосельцева Ж.А. Математическое моделирование – достоинства и недостатки // Математика. Компьютер. Образование. XVI конференция. 2009. URL: <http://mce.su/rus/archive/abstracts/mce16/sect283/doc31250/>.
12. Симонян Р.А., Игнатенко А.М. Применение нейронных сетей в туристско-рекреационной сфере // Парадигмальные установки естественных и гуманитарных наук: междисциплинарный аспект // Мат. XVI Междунар. науч.-практ. конф. В 3-х чч. 2021. Т.1. Ч.1. С. 816-824.

13. Тимошенко Д.С. Инновационные подходы и технологии в туристской педагогике // Вестник ВГУ. Сер.: География. Геоэкология. 2020. №1. С. 115-123. doi: 10.17308/geo.2020.1/2669.
14. Athanasopoulos G., Hyndman R.J., Song H. The tourism forecasting competition // International Journal of Forecasting. 2011. Iss.27. Pp. 822–844. doi: 10.1016/j.ijforecast.2010.04.009.
15. Edwards A. International Tourism Forecasts to 1995 // International Tourism Quarterly. 1985. Iss. 2. Pp. 52-62.

References

1. Aleksandrova, A. Yu., & Dombrovskaya, V. E. (2022). Adaptivnoe modelirovanie turizma: opyt, problemy i perspektivy primeneniya na regional'nom urovne [Adaptive tourism modeling: Experience, problems and prospects for application at the regional level]. *Regionologiya [Regionology]*, 30(1), 76–102. doi: 10.15507/2413-1407.118.030.202201.076-102. (In Russ.).
2. Aleksandrova, A. Yu., & Dombrovskaya, V. E. (2023). Kolichestvennye metody analiza v sovremennykh issledovaniyakh turizma [Quantitative methods of analysis in modern tourism research]. *Logistika [Logistics]*, 9, 32-38. doi: 10.54959/22197222_2023_09_32. (In Russ.).
3. Aleksandrova, A. Yu., & Dombrovskaya, V. E. (2023). Tsiklicheskie protsessy na rynke turizma: obshchie zakonomernosti i spetsifika proyavleniya [Cyclic processes in the tourism market: general laws and specifics of manifestation]. *Nauchnyi rezul'tat. Tekhnologii biznesa i servisa [Research result. Business and Service Technologies]*, 9(2), 3-23. doi: 10.18413/2408-9346-2023-9-2-0-1. (In Russ.).
4. Aleksandrova, A. Yu., & Krasavtsev, I. V. (2023). Konkurentosposobnost' territorii na turist'skom rynke: rezul'taty naukometricheskogo analiza zarubezhnoi angloyazychnoi literatury [The competitiveness of the territory in the tourist market: the results of a precetric analysis of foreign English-language literature]. *Vestnik turizma i gostepriimstva. Tematicheskii sbornik nauchnykh statei: Novye vidy turizma [Tourism and Hospitality Bulletin. Thematic collection of scientific articles: New types of tourism]*, 1, 8–22. (In Russ.).
5. Borisova, A. O. (2017). Ekonomiko-matematicheskii analiz faktorov razvitiya v'ezdnoyu turizma v Rossii [Economic and mathematical analysis of factors in the development of entry tourism in Russia]. *Izvestiya Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Baikal State University]*, 27(4), 523–531. doi: 10.17150/2500-2759.2017.27(4).523-531. (In Russ.).
6. Gureev, V. N., & Mazov, N. A. (2023). Vozrastanie roli otkrytykh bibliograficheskikh dannyykh v usloviyakh ogranicheniya dostupa k kommercheskim informatsionnym sistemam [An increase in the role of open bibliographic data conditions with the conditions for restricting access to commercial information systems]. *Upravlenie nauko: teoriya i praktika [Management Science: Theory and Practice]*, 5(2), 49–76. doi: 10.19181/sntp.2023.5.2.4. (In Russ.).
7. Dudko, V. V., & Patarakin, E. D. (2023). Issledovanie nauchnykh shkol universiteta sredstvami bibliometricheskogo kartirovaniya. Territoriya novykh vozmozhnostei [Research of scientific schools of the university by means of bibliometric mapping]. *Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta [The Herald Of Vladivostok State University]*, 15(1), 150–167. doi: 10.24866/VVSU/2949-1258/2023-1/150-167. (In Russ.).
8. Kovaleva, I. N., & Fomichev, I. V. (2023). Matematicheskie metody i modeli proektirovaniya i upravleniya v sfere turizma i gostinichnogo khozyaistva [Mathematical methods and models of design and management in the field of tourism and hotel management]. *Mirovaya globalizatsiya: fundamental'nye i prikladnye aspekty [World Globalization: Fundamental and Applied Aspects]*: Collection of scientific papers based on the materials of the International scientific and practical conference, 70-82. doi: 10.26118/5045.2023.38.15.012. (In Russ.).

9. Krupko, A. E., & Fetisov, Yu. M. (2021). Matematicheskoe modelirovanie khozyaistva Tsentral'no-Chernozemnogo regiona [Mathematical modeling of the economy of the Central Black Earth Region]. *Vestnik VGU. Seriya: Geografiya. Geoekologiya [VSU Bulletin. Series: Geography. Geoecology]*, 4, 50-59. doi: 10.17308/geo.2021.4/3750. (In Russ.).
10. Nikolenko, P. G., & Terekhov, A. M. (2022). Analiz sostoyaniya turistskoi otrasli v Rossii i napravleniya ee razvitiya [Analysis of the state of the tourism industry in Russia and the directions of its development]. *Statistika i ekonomika [Statistics and Economics]*, 19(4), 57–70. doi: 10.21686/2500-3925-2022-4-57-70. (In Russ.).
11. Novoseltsev, V. N., & Novoseltseva, Zh. A. (2009). Matematicheskoe modelirovanie – dostoinstva i nedostatki [Mathematical modeling – advantages and disadvantages]. *Matematika. Komp'yuter. Obrazovanie. XVI konferentsiya [Mathematics. Computer. Education. XVI conference]*. URL: <http://mce.su/rus/archive/abstracts/mce16/sect283/doc31250>. (In Russ.).
12. Simonyan, R. A., & Ignatenko, A. M. (2021). Primenenie neyronnyh setej v turistsko-rekreacionnoj sfere [The use of neural networks in the tourist and recreational sphere]. *Paradigmallye ustanovki estestvennyh i gumanitarnykh nauk: mezhdisciplinarnyj aspekt [Paradigmatic attitudes of natural and human sciences: interdisciplinary aspect]*: Proceedings of the XVI International scientific and practical conference, 1(1), 816-824. (In Russ.).
13. Timoshenko, D. S. (2020). Innovatsionnye podkhody i tekhnologii v turistskoi pedagogike [Innovative approaches and technologies in tourist pedagogy]. *Vestnik VGU. Seriya: Geografiya. Geoekologiya [VSU Bulletin. Series: Geography. Geoecology]*, 1, 115-123. doi: 10.17308/geo.2020.1/2669. (In Russ.).
14. Athanasopoulos, G., Hyndman, R. J., & Song, H. (2011). The tourism forecasting competition. *International Journal of Forecasting*, 27, 822–844. doi: 10.1016/j.ijforecast.2010.04.009.
15. Edwards, A. (1985). International Tourism Forecasts to 1995. *International Tourism Quarterly*, 2, 52-62.